

MODELO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO RC4 EN EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO DOCENTE.

RC4 pedagogical accompaniment model in strengthening teacher performance.

Ana TomaláUniversidad de César Vallejo
Piura, Perú
itomala@upse.edu.ec <https://orcid.org/0000-0003-2842-6524>**Cecibel Falcones**Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador
Cecibel.falcones@ug.edu.ec <https://orcid.org/0000-0001-6501-0793>**Luis Sánchez**

Instituto de educación superior tecnológico 4 de junio de 1821, Jaén, Perú

 [lasch228@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-4143-1427](https://orcid.org/0000-0002-4143-1427)**María Cedeño**Universidad Especialidades Espiritu Santo, Guayaquil, Ecuador
marialeonor@uees.edu.ec <https://orcid.org/0000-0002-7050-0671>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7527708>**RESUMEN**

El modelo de acompañamiento pedagógico RC4 es un proceso que permite contar con estrategias didácticas y metodológicas innovadoras para fortalecer el desempeño de los docentes. El objetivo del presente artículo fue proponer el modelo de acompañamiento RC4 para el fortalecimiento del desempeño docente. Como metodología se realizó una revisión bibliográfica para identificar las estrategias de acompañamiento pedagógico, y así mismo por medio de una encuesta a los docentes para identificar por medio del diagnóstico la perspectiva de los mismos. Como resultado se obtuvo el modelo de acompañamiento pedagógico RC4 desarrollado en cuatro fases: concienciación-diagnóstico, elaboración del plan de acompañamiento, verificación, desempeño docente. Se fundamentó el modelo con el aporte de algunos autores que hacen referencia a la importancia del acompañamiento pedagógico para fortalecer el desempeño docente. En conclusión, se diseñó el modelo de acompañamiento pedagógico RC4 para fortalecer el desempeño docente acorde a las necesidades detectadas.

Palabras claves: acompañamiento, pedagógico, desempeño, docente, fases

ABSTRACT

The RC4 pedagogical accompaniment model is a process that allows innovative didactic and methodological strategies to strengthen the performance of teachers. The objective of this article was to propose the RC4 accompaniment model for the strengthening of teaching performance. As a methodology, a bibliographic review was carried out to identify the strategies of pedagogical accompaniment, and also through a survey of the teachers to identify through the diagnosis the perspective of the same. The results were obtained the RC4 pedagogical accompaniment model developed in four phases: awareness- diagnosis, elaboration of the accompaniment plan, verification, teaching performance. The model was based on the contribution of some authors who refer to the importance of pedagogical accompaniment to strengthen teaching performance. In conclusion, the RC4 pedagogical accompaniment model was designed to strengthen teaching performance according to the needs detected.

Keywords: accompaniment, pedagogical, performance, teacher, phases

INTRODUCCIÓN

En los procesos de gestión de calidad educativa, el desarrollo profesional de los docentes, es de suma importancia, es así, que el fortalecimiento de sus prácticas pedagógicas constituye en los momentos actuales una de los principales objetivos en las políticas públicas educativas a nivel mundial y local. Diversos estudios reconocen el desempeño docente en el aula como el principal factor que incide en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, así como lo manifiestan Rodríguez, et.al (2021). Asimismo, Vaillant, et.al (2016) sostiene que existe amplio consenso en que la formación continua del profesorado es un elemento clave para el mejoramiento de la calidad educativa, como lo sustentan Aravena, et.al (2022) que el acompañamiento hoy en día se ha vuelto la pieza clave del fortalecimiento del desempeño docente. Cabe recalcar, que, en otros países de primer mundo, han defendido que el acompañamiento pedagógico apoya al educador a cosechar resultados favorables desde el punto de vista de los resultados académicos de sus estudiantes y de su propia evolución como docentes de este milenio. Según Escudero (2019) los docentes mejoran su desempeño de manera sistemática, porque al contar con competencias para desenvolverse en el proceso enseñanza – aprendizaje deberán manejar correctamente los recursos, la evaluación, y la organización del proceso metodológico, así conseguirá la mejora de la calidad educativa. Por tanto, gestionar oportunidades de aprendizaje que impulsen la transformación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje, es un desafío latente para las co-

munidades escolares. El acompañamiento pedagógico a los docentes en formación inicial, permite orientarlos en las prácticas educativas, en la innovación de estrategias, de recursos didácticos, en los dominios escénicos y modelados de las clases, es así que esto promueve la reflexión sobre sus prácticas hasta llegar a la evaluación y seguimiento de los procesos. Se trata que por medio del acompañamiento pedagógico los docentes de manera autónoma mejoren las experiencias en el aula. En el proceso enseñanza aprendizaje podrán aplicar estrategias innovadoras en sus praxis, les permite conocer cada uno de los procesos que ellos deben cumplir en el ejercicio de su profesión, siendo acompañados por su par académico, directivo, etc. Ellos pueden observar sus progresos y rever sus prácticas en acompañamiento pedagógico y curricular. Martínez, et.al (2020) consideran al desempeño docente como un factor que se integra directamente a la calidad de la educación. Es relevante que la comunidad y las escuelas en sí deben contar con docentes bien capacitados con actitudes y aptitudes, con capacidades que puedan demostrar en las aulas y que se evidencien en los escenarios áulicos la calidad de su desempeño. Cabe recalcar que los docentes juegan un papel importante en la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje y esto cada vez se vuelve más que una opinión común, sino que se consolida con evidencia que se confirma en la práctica. Según Flores (2017) en el contexto escolar, el docente es un actor que representa un factor clave para que la enseñanza se vuelva de calidad y así fortalecer el aprendizaje de sus estudiantes. Es así que la formación en actitudes, valores, pensamientos filosóficos sobre la enseñanza y su desempeño se en-

cuentran directamente interrelacionados al rendimiento académico de sus estudiantes. El modelo de acompañamiento pedagógico RC4 es una propuesta innovadora porque permitirá fortalecer el desempeño docente y así contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, en este artículo se podrá identificar el modelo de acompañamiento pedagógico RC4 por medio de una revisión bibliográfica de documentos para que se pueda comprobar la utilidad y beneficio que tiene el mismo como acciones que se pueden implementar para mejorar la calidad educativa por medio de un desempeño docente eficiente, eficaz, proactivo. Cabe recalcar que en las Instituciones educativas del país si bien es cierto se cuenta con un modelo de acompañamiento pedagógico que se establece según manifiesta Agreda (2019), se ha podido comprobar por medio de estudios que en los contextos menos favorables no se llega a realizar de manera consciente un verdadero acompañamiento pedagógico al docente para que se sienta apoyado y retroalimentado en cada una de las metas u objetivos que se haya trazado. Esto no sucede por desconocimiento sino más bien por no contar con los recursos, medios, etc. en que puedan aplicar las estrategias didácticas y metodológicas y así fortalecer el desempeño docente satisfactorio y que cubra las expectativas de los miembros de la comunidad educativa.

DESARROLLO

El acompañamiento pedagógico es un proceso importante para fortalecer el desempeño docente, es por ello que como parte del mismo se puede proponer una serie de estrategias didácticas y metodológicas que se pueden aplicar para mejorar

la calidad educativa en las Instituciones educativas. La educación en la actualidad responde a exigencias y demandas por parte de la sociedad, para así garantizar una educación de calidad, es así que se hace relevante que para conseguir personas competentes que puedan resolver problemas, que respondan a la vida resolviendo los retos que se presentan en su entorno social. Cabe recalcar que diversos estudios que se han realizado en torno a esta concepción antes mencionada han permitido comprobar dificultades que se han presentado en los directivos en las instituciones al realizar el acompañamiento pedagógico a sus docentes y así fortalecer el desempeño. Es así que se menciona que los directivos de una Institución educativa tienen a su haber reflexionar sobre el accionar educativo. La reflexión es una de las funciones que se hace indispensable para poder integrar la teoría y la práctica y así desarrollar un proceso de manera contextualizada y pertinente. El docente debe adquirir habilidades para analizar, reflexionar, adaptar conocimientos, es así que este modelo de acompañamiento pedagógico RC4 es un proceso que se establece por medio de estrategias para fortalecer el desempeño profesional de los docentes, en donde la interacción siempre es clara, auténtica; estableciendo así un vínculo de escucha y reflexión permanente, constante; según las necesidades pedagógicas y así poder desarrollar la autonomía y criticidad del docente. Según Escribano (2018) el desempeño docente se manifiesta como una responsabilidad superior a nivel social, es por esta razón, que las Instituciones educativas deben quedar en manos empoderadas de su rol, motivadoras, con conocimiento teórico y práctico, conscientes de la respon-

sabilidad que tienen en los contextos educativos.

A. Reflexión crítica

El modelo de acompañamiento pedagógico podrá permitir que el docente desarrolle una reflexión profunda, sistemática de su accionar, esto permitirá que realice una crítica de su posición y de su desenvolvimiento en cada una de las responsabilidades que como gestor educativo le toca realizar en los escenarios áulicos todo en pro de mejorar la calidad educativa de la Institución. Galán (2017) manifiesta que un docente reflexivo demuestra ciertas habilidades que son propias, siempre está realizándose interrogantes como: ¿qué, ¿cómo, por qué, cuando, ¿cómo se dan las cosas?, siempre están investigando como forma de aprendizaje, espera encontrar el porqué de las cosas al emitir juicios, razonamientos, buscar soluciones a las problemáticas que han detectado, Flores, et.al (2021) un docente que reflexiona sobre su desempeño lo pone de manifiesto en su accionar educativo al reconocerse como profesionales con iniciativa, que colabora y ejerce un liderazgo con el directivo, es así que se puede establecer en la Institución una cultura colaborativa.

Por otro lado, Cantillo, et.al (2018) menciona que la reflexión que realiza el docente debe ser una función esencial que permitirá desenvolverse entre la teoría y la práctica, es decir que, al desarrollar el currículo se debe contextualizarlo en la realidad concreta y pertinente. Es importante recalcar que el docente desarrolle sus habilidades para analizar y reflexionar sobre su accionar pedagógico para así poder mejorar y fortalecer sus conocimientos adquiridos. Un docente reflexivo siempre está abier-

to al diálogo, tiene una visión amplia, están constantemente comparando y contrastando para el desarrollo de sus clases, se ajustan al marco teórico (contenido científico) de los temas que deben sustentar, además de aplicar nuevos métodos, estrategias, programas, etc. Cabe mencionar que un docente reflexivo acepta ideas, pensamientos de los demás para pasar a comprobar las diversas hipótesis que se plantean, en ello se somete a interrogantes como: ¿qué pasaría si...?, en ese contraste analizan, buscan, identifican, resuelven problemas, evalúan lo que ha realizado en función o no de los resultados obtenidos, utiliza como se mencionó anteriormente modelos innovadores que vayan a permitir adaptarse al contexto institucional. El proceso de reflexión crítica sobre la acción de acuerdo a una situación problemática concreta de la praxis docente y no solo de ella sino también de los logros, esto se da en una situación in situ concreta de lo que está sucediendo en la Institución educativa, esta reflexión surge de lo inesperado, es importante recalcar que en ocasiones la reflexión surge de la sorpresa de algo inesperado que ha sucedido en relación a las debilidades detectadas. Es así que este efecto puede conllevar a captar la atención de lo que sucede, y que puede ser un resultado que no se espera por parte del docente que reflexiona críticamente sobre el proceso enseñanza – aprendizaje en relación a su práctica docente. Después de la sorpresa se puede establecer la reflexión dentro de su accionar, esta reflexión, aunque no se emita, se produce de manera consciente. Este pensamiento que se desarrolla se alimenta tanto de la situación sorpresa como de la respuesta inesperada, es así que se pueden establecer preguntas como:

¿qué está sucediendo?, ¿ocurre algo?, ¿es adecuado en este momento?, ¿tengo que modificar, cambiar, ajustar?, ¿debo comprobar?, si no voy bien en el camino trazado ¿hay una forma mejor que realizar? Es así, el pensamiento se centra en el fenómeno que esté causando la sorpresa, por ende, sobre sí mismo. Por todo lo antes mencionado la reflexión de la acción cuestiona el conocimiento en la acción de carácter crítico, provocado por algo imprevisto, que puede llegar a desarrollar nuevas estrategias de acción o de rediseño de las que ya se han utilizado, para así llegar a la comprensión de la situación o a modificar la formulación de los problemas (debilidades detectadas).

B. Modelo de acompañamiento pedagógico RC4

El modelo de acompañamiento pedagógico RC4 se puede presentar por medio de un proceso en 4 fases que son: concienciación – diagnóstico, elaboración plan de acompañamiento, verificación, desempeño docente. Este modelo buscará que por medio de la concienciación por parte del docente se identifiquen las necesidades que puedan presentarse para el buen manejo de su desempeño docente, es así que se elabora un diagnóstico. Robalino (2015) concibe que este momento el docente pasa por un estado de reflexión que será un análisis global que orientará su acción. Es así que el profesional docente mantiene un diálogo reflexivo con las situaciones que ha realizado dentro de su praxis docente que serán esenciales para la siguiente fase del modelo de acompañamiento pedagógico RC4.

La siguiente fase elaboración plan de acompañamiento que se propone en el modelo permitirá un diseño

minucioso de acuerdo a la realidad concreta del docente que ha iniciado el acompañamiento pedagógico. Es importante recabar que se deben establecer objetivos. En esta fase se establecerán cuáles serán las estrategias a seguir en el modelo. García (2020) menciona que en el acompañamiento pedagógico se permite dar un tinte holístico a la experiencia. Es importante recalcar que en esta fase se establecen las responsabilidades de cada una de las personas, acciones, acuerdos, compromisos y es así que será una fase sistemática, flexible y participativa. La fase de verificación según se menciona es una etapa en donde se pueden evaluar los logros y debilidades y realización una reflexión crítica de su praxis docente, para ello se ha diseñado en este modelo unas matrices para registrar los avances en logros y las debilidades detectadas durante la realización del proceso de acompañamiento pedagógico. La última fase de este modelo es del desempeño docente, en esta etapa se podrá evidenciar por medio de la puesta escénica de la práctica docente demostrando los recursos, materiales didácticos, estrategias que se han recomendado en la fase del plan de acompañamiento. Es importante manifestar que el éxito de esta fase es que el docente realice una reflexión crítica de su accionar, si esto no se realiza el modelo de acompañamiento pedagógico no tendrá los resultados favorables para así fortalecer el desempeño docente.

C. Estrategias que se aplican en el proceso de acompañamiento pedagógico RC4

Este modelo de acompañamiento pedagógico RC4 como se mencionó anteriormente se desarrolla en 4 fases: concienciación-diagnóstico,

plan de acompañamiento, verificación, desempeño docente. Cada una de las fases se da en un proceso sistemático, reflexivo, crítico del accionar docente por lo que para poder sustentar cada una de las fases se proponen estrategias que se han nombrado: colaborativas (talleres, seminarios, círculos de estudio) individuales (observaciones áulicas). Estas estrategias se definen en la fase del plan de acompañamiento dependiendo de las debilidades que se hayan detectado, en otras palabras, la definición de estas estrategias va a depender de la concienciación – diagnóstico que se establece por parte del docente y de su par académico.

Estas estrategias permitirán que los docentes analicen, reflexionen, sustenten en los diversos contextos reales que les toca desenvolverse en sus escenarios áulicos. De esta manera los docentes podrán consolidar, mejorar su praxis docente acompañados de otros docentes que también tienen la problemática, como se manifestó sobre la reflexión crítica de la sorpresa se establece la reflexión y esto conlleva a establecer un resultado que quizás no se esperaba y así prestar atención de lo que está sucediendo en el proceso enseñanza – aprendizaje. Al mencionar las estrategias colaborativas en relación a los talleres según este modelo de acompañamiento pedagógico RC4 se precisa que los docentes puedan construir por medio de la teoría y la práctica utilizando los recursos que se puedan aplicar en la estrategia. Los temas que se pueden abordar en los talleres pueden ser de planificación, evaluación, recursos. Por otro lado, también se mencionan seminarios que será aplicada como una estrategia colaborativa que permitirá

fortalecer conocimientos didácticos, metodológicos, también se pueden aplicar lecturas para que sean comprendidas por los miembros del equipo. Los círculos de estudio que se establecen en este modelo de acompañamiento pedagógico RC4 permitirá que en un compartir los docentes puedan consolidar conocimientos pedagógicos, en donde por medio de la reflexión ellos puedan definir las problemáticas que quizás según la situación pueden ser comunes dentro de sus prácticas. Sobre las estrategias individuales que se sostienen en este modelo de acompañamiento pedagógico RC4 se realizarán las observaciones áulicas, pero este proceso no sólo permitirá al docente demostrar su práctica, sino que también le permitirá que él observe clases de sus pares académicos y rever su desenvolvimiento áulico en los contextos reales. Con esta estrategia el docente podrá realizar una comparación de las prácticas de su par académico y de la suya con el fin de valorar y detectar las fortalezas y debilidades existentes en el proceso enseñanza – aprendizaje.

D. Recursos para utilizar en las fases del modelo de acompañamiento pedagógico RC4

Como se mencionó en otra sección las fases del modelo tienen sus particularidades propias como ocurre en la fase I que es de concienciación – diagnóstico el docente y su par académico además de concienciar y establecer el diagnóstico de su práctica según la valoración que tenga se lo dividirá en tres colores establecidos en rojo (muy urgente), amarillo (medianamente), verde (moderadamente). Esto permitirá que según los resultados del diagnóstico se establezca el accionar del acompañamiento pedagógico de manera rápida

y pertinente según el caso.

En la fase II para poder iniciar el plan de acompañamiento es esencial realizar un cronograma para desarrollar la estrategia colaborativa (observaciones áulicas) que permitirá establecer la fecha, el número de visitas áulicas en el mismo, así como también los talleres, seminarios, círculos de estudio que por medio de ellos se podrá monitorear y retroalimentar el proceso. Al realizar el monitoreo y retroalimentación al docente es esencial que se lo haga en un clima de respeto, cordialidad, es así que se establecen unas matrices que servirá para evaluar este proceso y así sea eficiente. Estas matrices para evaluar el desempeño docente se establecen bajo las directrices de control, verificación, análisis de las prácticas que realiza el docente acompañado desde varias perspectivas en donde él debe demostrar sinceridad, compromiso ético, y desempeñarse con consciencia de lo que realiza en el escenario áulico. Los posibles cambios que se den van a depender de la respuesta que el docente responda con veracidad sobre su accionar educativo. Es importante recalcar que se deben registrar estas matrices para valorar el proceso que se realiza en el modelo de acompañamiento pedagógico RC4 implementado en las Instituciones para fortalecer el desempeño docente y así mejorar la calidad educativa.

METODOLOGÍA

A. Métodos y recursos

De acuerdo a Salcido (2021) el método PRISMA se basa en una investigación fundamental que busca validar la información de manera rigurosa y explícita para llegar a la identificación, evaluación crítica y

síntesis de las evidencias recogidas. Es así que esa información encontrada permitirá resumir los resultados obtenidos, de esta manera los autores pueden adquirir conocimiento sobre el tema investigado, permitiendo realizar un análisis por medio de esa búsqueda amplia, minuciosa, explícita, clara de los artículos o investigación para así darle una validez. En este sentido anteriormente mencionado la herramienta utilizada es el modelo PRISMA para comprender mejor este tema estudiado y ampliar de manera sistemática la información requerida para que sea comprobada, esta revisión se la realizó en fuentes de tipo primaria de base de datos en entornos virtuales. Según García (2015) las revisiones sistemáticas se componen por una amplia gama de métodos y aproximaciones de producción científica en base de datos virtuales, es indispensable recalcar que la revisión sistemática se da en algunas fases que permitirán planificar, realizar y recopilar la información necesaria de la literatura y así darle resolución a la problemática que se plantea en la investigación.

B. Selección de información

Para la selección de información se revisó diversas fuentes primarias o secundarias de bases de datos virtuales que fueron escogidos y analizados según el objetivo planteado y para la comprobación del mismo fue necesario buscar y revisar las fuentes bibliográficas para así llegar a obtener la información necesaria y proponer el modelo de acompañamiento pedagógico RC4. Se revisaron fuentes del MINEDUC y de autores que sostienen la importancia del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente. Por otro lado, también se revisaron fuentes de información que manifestaran la impor-

tancia del buen desempeño docente en la calidad del sistema educativo. Es así que se revisaron base de datos de Embase, Web of Science Scielo, Lilacs, etc que permitieron obtener información comprobada en relación a las variables de investigación. Para recoger la información se sistematizó en tablas en donde se definió el título, año, autor, tema y un análisis hermenéutico sobre los objetivos de las investigaciones de cada una de las fuentes de información analizadas. Todo esto llevó como resultado obtener de manera clara, concisa la

información y así poder llegar a priorizar la misma con el tema abordado.

C. Revisión información

Para la revisión de la información se lo plasmó en tablas diseñadas y que contienen la información requerida como título, año, autor, tema y el análisis del objetivo de la investigación. El análisis respectivo se lo hizo en base a las variables de la investigación: acompañamiento pedagógico, desempeño docente. A continuación, se muestra en la tabla 1 una parte de los documentos revisados:

Tabla 1. Documentos revisados de diferentes trabajos de investigación

Título del documento	Autores	Medio	Resumen breve
Manual para implementación de los estándares de calidad educativa	MINEDUC (2021)	Libro electrónico MINEDUC	El docente dentro de su praxis podrá mostrar las estrategias innovadoras que ha adquirido, reforzándolas en el modelo de acompañamiento pedagógico RC4.
Compromiso organizacional y desempeño docente en las Instituciones de Educación Básica	ESTRADA (2020)	Revista Innova Educación	En el desempeño docente se puede evidenciar la filosofía personal y social para así integrar adecuadamente las relaciones significativas entre los componentes de la gestión educativa.
El desempeño del docente como factor asociado a la calidad educativa en América Latina	ESCRIBANO 2018	Revista Educación	El desempeño docente debe pasar por un proceso de valoración, en donde se pueda evidenciar el efecto que provoca en los estudiantes en relación a sus logros de aprendizaje y desarrollo de capacidades.
Crear e institucionalizar el programa de acompañamiento pedagógico	MINEDUC (2019)	Documento digital MINEDUC	Monitoreo – Asesoramiento (Visitas áulicas- Observación entre pares – Círculos de estudio – Jornadas autoformación docente- Aulas abiertas)

Gestión del conocimiento y competencias profesionales de una Red educativa de Lima	RIVEROS (2016)	Revista investigación en Psicología	Proceso en donde el docente realiza su praxis en una estructuración formativa por etapas.
Apoyo y seguimiento docente	MINEDUC (2020)	Documento digital	Fases: Sensibilización, Diagnóstico, Elaboración plan de acompañamiento, Desarrollo, Cierre.
Estrategias de acompañamiento pedagógico para el desarrollo profesional docente	GALAN (2017)	Revista Caribeña de Investigación Educativa	Acciones para mejorar aportando en el proceso de formación
El acompañamiento pedagógico a los directores y el desempeño laboral de docentes	VALDERRAMA (2016)	Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa	El acompañamiento pedagógico optimiza la calidad educativa en todas las instancias, el directivo juega un papel importante en este proceso.
Acompañamiento pedagógico: estrategia para la práctica reflexiva en los docentes de tercer grado de básica primaria	CANTILLO, ET AL (2018)	Universidad De La Costa	La reflexión es una de las funciones para transitar de la teoría a la práctica esenciales dentro del proceso enseñanza aprendizaje.

RESULTADOS

Desde los años 2016 al 2021 se han podido encontrar 19 artículos (Tabla 1), 4 documentos digitales de consulta, 3 tesis de repositorios de Universidades del mundo, todos y cada uno están relacionados integralmente con el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente que tienen que ver con aspectos como: praxis docente, estrategias pedagógicas, rol del docente, monitoreo, reflexión por parte del docente, liderazgo es así que esta revisión que se ha realizado se relacionan con las variables de estudio. Estos artículos que se han podido contrastar con el tema de este artículo han permitido señalar la importancia que tiene el acompañamiento pedagógico para fortalecer el desempeño docente, de esta manera se puede comprobar que estas dos variables tienen relación y la una depende directamente de la otra. La cantidad

de artículos que se han publicado se centra desde los años 2015 al 2021, sin embargo, en el año 2020 hay 4 artículos que son de relevancia para esta investigación porque aportaron con fundamentación teórica, también hay 4 artículos que aportan con aspectos sobre el desempeño docente en cuanto al rol del docente, praxis docente, reflexión por parte del docente de sus prácticas que también aportaron con teoría importante para esta investigación. Se han podido encontrar también documentos digitales del MINEDUC, 2 son manuales que aportan en la realización del modelo de acompañamiento pedagógico RC4 que hace referencia a este artículo de revisión, este material sirvió de consulta para fundamentar el modelo propuesto, por otro lado, también se revisaron 2 documentos digitales de la normativa en referencia al acompañamiento pedagógico y desempeño docente de Ecuador. Es importante recalcar que los re-

sultados que se han derivado de la revisión y análisis se pueden describir particularmente, esto en relación del objeto de estudio del acompañamiento pedagógico y desempeño docente, modelo de acompañamiento pedagógico RC4 de reflexión crítica, aspectos como liderazgo, monito-

reo, retroalimentación, estrategias didácticas y metodológicas, proceso enseñanza – aprendizaje. Es así que la revisión del modelo de acompañamiento pedagógico RC4 para fortalecer el desempeño docente llega a determinar la realización de este modelo de la siguiente manera:

Fig. 1 Modelo de acompañamiento pedagógico RC4

Según la figura 1 se puede observar las 4 fases del modelo de acompañamiento RC4 que inicia con la concienciación – diagnóstico en donde realizará un análisis, recogida información de la realidad concreta, en la segunda fase es la elaboración del plan de acompañamiento en donde se establecerán los objetivos, se determinarán acciones y se definirán estrategias, en la tercera fase se da la verificación en donde se evaluarán los logros y debilidades, en donde el docente realizará una reflexión crítica

de su accionar en el proceso enseñanza – aprendizaje y como cuarta fase desempeño docente donde por medio de las clases dinámicas, aplicación de recursos y la planificación se podrá comprobar el cambio que se dio por medio de la reflexión crítica durante el proceso. Todos estos fundamentos nacen de la revisión bibliográfica de cada uno de los aportes teóricos por parte de los artículos que sostienen este modelo de acompañamiento pedagógico RC4 para fortalecer el desempeño docente.

CONCLUSIONES

Es relevante en una investigación las acciones previas que se realizan, en este caso la revisión anticipada y la documentación de cada uno de los artículos, revistas, tesis que fueron de utilidad en el trabajo de investigación y que son un soporte significativo en el diseño de la propuesta del modelo de acompañamiento pedagógico RC4. La información que se ha podido recoger permitió estructurar cada uno de los aspectos como antecedentes y sostener rigurosamente la investigación, esto se lo realizó de manera estructurada y sistemática, analizando e interpretando cada documentación. La información que se pudo recoger fueron 26 documentos entre artículos, tesis, documentación digital, manuales, las normativas que se relacionan con el objeto de estudio de esta investigación acompañamiento pedagógico y desempeño docente, útiles para fundamentar los aspectos que sirvieron para diseñar el modelo de acompañamiento pedagógico RC4. Estos fundamentos se relacionan con la praxis docente, rol del docente, estrategias, monitoreo, retroalimentación, proceso enseñanza – aprendizaje. Cabe recalcar por otro lado que en los años 2015 al 2021 se han realizado más documentos teóricos que respaldan el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente. Se puede inferir por medio de lo observado que se contará en los próximos años en Ecuador con más documentación que estudie el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente. Es importante recalcar que la información que se analizó y recogió se lo hizo por medio de base de datos confiables de revistas indexadas y así seleccionar de manera científica y de calidad material útil, claro está que esta in-

formación recogerla costó más tiempo y dedicación al investigador, con esto se comprueba que hoy en día se puede hacer investigación de carácter formal y de buena calidad a la comunidad investigadora del país.

El acompañamiento pedagógico hoy en día se ha convertido en un proceso importante para toda la comunidad educativa en donde cada uno de ellos tienen la responsabilidad compartida para mejorar la calidad educativa de la Institución, si los docentes no se empoderan de su rol como protagonistas del cambio en cuanto a su desempeño como docentes al rever las prácticas desarrolladas. Es importante que se desarrolle en la Institución una política de acompañamiento pedagógico, que sean partícipes directos de las visitas áulicas, monitoreo de sus prácticas y retroalimentación constante, pero esto no resultaría exitoso si el docente no reflexiona críticamente sobre su accionar, es así que por eso el modelo se denomina Reflexión crítica 4.

REFERENCIAS

Rodríguez, A., Miqueli, B, Dávila, Y. (2021). "Identificación de necesidades de formación continua del profesorado ante las demandas educativas del siglo XXI". Revista A. I. en Edu, vol. 1, no.1, pp. 1-32.

Vaillant, D, Marcelo, C. (2016) "El ABC y D de la formación docente". Revista REOP., vol. 27, no. 2, pp. 134-137.

Aravena, K, Montanero, M. Montanero, M. Mellado, (2022). "Percepción del profesorado y directivos escolares acerca del acompañamiento pedagógico en aula y sus implicaciones en el desarrollo profesional docente". Revista UG., vol. 26, no. 1, pp.

237-257.

Escudero, T. (2019). "Evaluación del profesorado como camino directo hacia la mejora de la calidad educativa". *Revista de Investigación Educativa*, vol. 37, no.1, pp. 15-37.

Martínez, G, Esparza, A, Gómez, R. (2020). "El desempeño docente desde la perspectiva de la práctica profesional". *Revista RIDE*, vol. 11, no.21, pp. 1-32.

Flores, G. (2017). "Características del profesorado y desempeño docente en aulas con alumnado de bajo nivel socioeconómico". *Revista de Investigación Educativa*, vol.35, no.1, pp. 133-150.

Agreda, A, Pérez, M. (2019). "Relación entre acompañamiento pedagógico y práctica reflexiva docente". *Revista Unicen*, vol. 2, no. 30, pp. 219-232.

Escribano, E. (2018), "El desempeño del docente como factor asociado a la calidad educativa en América Latina". *Revista Educación*, vol. 42, no. 2, pp. 1-15.

Galán, B.(2017) "Estrategias de acompañamiento pedagógico para el desarrollo profesional docente". *Revista RECIE*, 1(1), 34-52.

Flores, M, Bailey, J, Torres, C. (2021) "Liderazgo docente en comunidades profesionales de aprendizaje: Estudio de caso de dos escuelas públicas en México". *Revista Electrónica Educare*, 25(1),1-22.

Cantillo, B, Calabria, M.(2018), "Acompañamiento pedagógico: Estrategia para la práctica reflexiva en los docentes de tercer grado de básica primaria" .Tesis maestría en educación. Universidad De La Costa, Magdalena, Barranquilla.

Robalino, P. (2015), "Desempeño

del docente en el proceso enseñanza aprendizaje estudio realizado en el Centro de Educación Inicial "Peke Genios" y la Escuela "San Francisco de Asis" de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha". Tesis licenciatura en educación. Repositorio UTPL.

García, A. (2020). "Desempeño docente en la básica primaria de la institución educativa Santa Rosa de Lima de la ciudad de Montería -Colombia". Tesis Maestría en Educación. Repositorio digital UMECIT. Panamá 2020

Salcido, M, Vargas, A, Medina, N, Ramírez, F, Garcia, Briseño, A, Jiménez, J. (2021). "Revisión sistemática, el más alto nivel de evidencia". *Revista Orthotips*, vol. 17, no.4, pp. 217-221.

García, H. (2015). "Concepto fundamentales de las revisiones sistemáticas/metaanálisis". *Revista Urología Colombiana*, vol. 24, no. 1, pp. 28-34.